

18. НБ НКПІКЗ, *Шиденко В. А.* Стефан Ковнер (Биографическая разведка), К., 1990, ч. 1, [рукопис].
19. *Шевченко Т.* Зібрання творів. У 6 т. – К., 2003. – Т. 4. – С. 113.
20. *Жур П. В.* Шевченківський Київ. – К. : Дніпро, 1991. – 287 с.
21. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 черн., спр. 188, 327 арк.
22. Христианские утешения в скорбях житейских / Соч. иером. Досифей (Иващенко). – СПб., 1847. – 207 с.
23. *Лопухина О. В.* Образи лаврських ченців у портретах ХІХ – початку ХХ століття з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // ІА. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 75-81.
24. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1загальночерн., спр. 723, 5 арк.
25. Там само, спр. 1031, 11 арк.
26. *Шиденко В. А.* Живописная школа Киево-Печерской лавры // Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. – К., 2008. – 256 с.
27. *Комова М. А., Лопухина Е. В.* Иринарх // Православная энциклопедия. – М., 2011. – Т. 26. – С. 408-409.

Чередниченко Є. Ф.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПЛАНІ БЛИЖНІХ І ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (за матеріалами ЦДІАК України)

Плани печер Києво-Печерської лаври наочно демонструють, як змінювався їхній вигляд у різні часи. Вони є першовитоками та надають інформацію, яку неможна знайти в інших джерелах. У зв'язку з цим, вони і є предметом зацікавленнь. Класифікація планів здійснюється за хронологічним принципом та авторством.

Перші відомі нам плани із зображенням лаврських печер надруковані ієромонахом Печерського монастиря Атанасієм Кальнофойським в його книзі “Тератургима, або Чуда, котрі як у самому святочудотворному монастирі Печерському Київському, так і в обох святих печерах, у яких, за волею Божою, поживши, поклали тягарі тіл своїх благословенні отці печерські, вірно й пильно тепер уперше зібрано і світу подано через велебного отця Атанасія Кальнофойського, законника того ж святого монастиря Печерського. В друкарні Києво-Печерській, року Божого 1638” [1, 18, 24]. “Тератургима” мислилася як продовження “Патерикону” Сільвестра Косова. Обидва твори написані польською та частково латинською мовами. Зміст книги надається у передмові, яка озаглавлена “До ласкавого читальника”: “Як тобі, ласкавий читальнику приношу святі чуда монастиря пре благословенної Матері Христа Господа Печерського Київського...” Плани, що розміщені у книзі, надають інформацію про розташування, планування, архітектуру печер, кількість та назву церков з триарусними з напівкруглим верхом іконостасами, аркасоліями – ніші з арочним завершенням, де стоять гробниці з мощами. А. Кальнофойський розповідає про дві келії в Дальніх печерах: під № 3 “Келія святого отця нашого Теодосія” [1, 28], під № 26 “Відпочив від праць своїх благословенний законник Зинон в келії там лежить” [1, 29]. Автор досить докладно описує печери, особливо Дальні. Починається з того, що над входом, “аби не замокав, збудовано вежичку” [1, 28]. Згідно зі свідченнями А. Кальнофойського, ділянка печер біля входу знаходилася в аварійному стані: “Шия з дерева зроблена і стовпами підперта” [1, 28]. Тобто, щоб стіни печерного коридору не руйнувались далі, були обшиті дошками, а склепіння укріплені стовпами. Далі дуже детально розповідається про самі галереї печер: “Вихід на прямий хід, двері до іншого ходу, прохід крутий і вельми тісний, той же хід тісний, завернув під гору тощо” [1, 29].

Архімандрит Інокентій Гізель друкує “Патерик” церковнослов'янською мовою. Ілюстрації до “Патерика” та плани Ближніх і Дальніх печер були виконані гравером Іллею. На основі цього Патерика пастор Іоанн Гербініус у 1675 р. видав свій твір “Релігійні Київські підземелля” латинською мовою. Плани Ближніх і Дальніх печер були підписані наступним чином: “Планы Ближних и Дальних пещер, составленные Инокентием Гизелем в 1674 году, изданные Иоанном Гербинюсом”. На цих планах надається додаткова інформація до печер у вигляді зображення локул – ніші для поховань, додаткових келій, відгалужень у Ближніх печерах, які починаються біля гробниць прпп. Нестора і Меркурія. На деяких планах ХІХ ст. зображення цих відгалужень відсутні адже через аварійний стан вхід до них було закладено.

Наступні зображення печер ми бачимо на гравюрах Леонтія Тарасевича до Києво-Печерського патерика 1703 р.: “Печера Преподобного отця нашого Антонія” і “Печера Преподобного отця нашого Феодосія”.

Цінність планів А. Кальнофойського, І. Гізеля, Іллі, Л. Тарасевича полягає у тому, що вони надають інформацію про розташування, архітектуру, планування печер. На гравюрах позначені місця знаходження гробниць з мощами. До планів додаються розшифрування цифрових позначок, що нанесені на планах: імена святих, мощі яких почивають в печерах, назви церков тощо.

І. Гізель і Л. Тарасевич на своїх планах надають спеціальні позначки: зірка, хрестик, сонечко, літера тощо. Приміром, зіркою відмічалось поховання священномученика, хрестиком – мученика, місяцем – єпископа, трикутником – диякона.

На вищезгаданих планах надано не тільки зображення печер, а й використано засіб, який було прийнято в Україні, себто об'єднання топографічної карти місцевості з пейзажно-панорамним зображенням цієї місцевості. Поруч з планами печер надавалася панорама денної поверхні. На панорамі продемонстрований рельєф місцевості, монастирські споруди, паркани, колодязі, дерева, виноградні сади, зображені ченці. Зрозуміло, що панорама зображена умовно.

На планах А. Кальнофойського, Л. Тарасевича вигляд на печерний комплекс подається з Дніпра, тобто зі сходу. На планах І. Гізеля – з півдня.

Зрозуміло, що ці плани доволі примітивні, більше нагадують малюнки у масштабі. Утім вони несуть надзвичайно цінну інформацію з точки зору топографії щодо планування, розташування лаврських печер, церков і гробниць з мощами XVII – початку XVIII ст.

Одним з перших фахових був “План имеющимся в Киево-Печерской крепости при Печерском монастыре в горе ветхим святым пещерам Преподобного Антония Печерского в которых нетленные мощи угодников божих имеются. Сочинен при Киевской инженерной команде 1744 году”, створений інженером Дебоскетом. До основи плану покладені граверні плани, але він був якіснішим та точнішим, адже виконувався за допомогою більш досконалої, вже інструментальної топозйомки.

Треба відмітити, що на планах печер другої половини XVIII ст. збільшується кількість зображень гробниць з мощами та аркасолій.

У 1795 р. митрополитом Самуїлом Миславським було видане “Краткое историческое описание Киево-Печерской Лавры”, до якого додавалися плани Близьких і Дальніх печер.

У 1831 р. у лаврській друкарні вийшов твір митрополита Євгенія (Болховітінова) “Описание Киево-Печерской Лавры”, в якому автор об'єднав плани печер різних часів.

У 1868 р. М. В. Закревський надрукував “Описание Киева” з альбомом планів і креслень, в якому надається з'єднаний план А. Кальнофойського, С. Миславського та план 1825 р.

Серед кількості планів печер найбільш досконала – гравюра М. Малютіна, що була перенесена на шовк у 1812, 1821, 1824, 1825 рр. за митрополита Серапіона Александровського (1803–1822). Вона подає зображення Лаври і печер з північного боку. Завдяки професійній якості й точності зображення ми маємо досконалі плани печер, що можуть зафіксувати багаторічну динаміку розвитку лабіринтів.

У науковій праці “Дива Печерські” сучасний дослідник А. Реутов надав плани Близьких і Дальніх печер. Звів об'єднані Є. Болховітіновим і М. Закревським плани 1638, 1651–1674, 1703, 1744–1769, 1825 рр. з сучасним планом, а також нанесені об'єкти, які були виявлені під час археологічних досліджень Близьких печер 1977–1978 рр., що має додатковий інтерес [2, 101-112].

Якщо раніше плани робились виключно для богомольців, то плани, що виконані інженерною командою Києво-Печерської фортеці були робочими. Лавра входила до цитаделі Києво-Печерської фортеці, відповідно інженерна команда проводила у монастирі багато земляних робіт з укріплення печерних пагорбів, ремонтувала та споруджувала нові будівлі як у фортеці, так і у монастирі. Для здійснення цих робіт необхідно було виконувати креслення і плани фортеці, а також Києво-Печерської лаври.

У 1812 р. перед війною з Францією, з метою посилення обороноздатності фортеці, на території Печерського монастиря у квітні–вересні було побудоване затильне укріплення. Воно починалося у східній фортечній стіні, навколо верхньої території Лаври, проходило по монастирському саду на ближньому печерному пагорбі над Близькими печерами до паламарні Хрестовоздвиженської церкви та печерами, по території Дальніх печер у напрямку до Різдяного бастиону. Складалось укріплення із земляного валу з колодами у нижній частині, розташованими паралельно денній поверхні пагорба. Колоди були орієнтовані загостреними кінцями у зовнішній бік. Ширина рову становила 9 аршин, глибина – 4-5 аршин. Перед ровом, із зовніш-

нього боку укріплення, будувався гласис – рівний земляний, похилий у зовнішній бік майданчик шириною 100-150 м, яким ворожі солдати повинні були наблизитися до укріплення [4, 106]. На планах затильного укріплення нанесені також Ближні та Дальні печери.

Таким чином, фортечні плани повторюють малюнок раніше створених планів печер, але завдяки використанню інженерних вимірювальних приладів та професійної військової топографії вони перетворюються на дуже точні та якісні документальні джерела.

Найбільш ранній відомий план інженерної команди – це вищезгаданий план із Антонієвими печерами, виконаний 1744 р. архітектором Дебоскетом. Надаємо опис новознайдених планів фонду інженерної команди, що зберігаються в ЦДІАК України, на яких зображені лаврські печери:

“План части Киево-Печерской крепости”.

Изображение трехцветное, на ватмане, 83×45 см, м 1 см: 12 сажений [5, 3].

“План Киево-Печерской Лавры с прилежащими к ней воинскими строениями и крепостными верхами. Показаны строения сгоревшие 19.11.1849 года”.

Изображение трехцветное на сухом обезжиренном ватмане, 56×38 см, м 1 см: 10 сажений [5, 4].

“План Пещерного косогора в Киево-Печерской крепости при дальних пещерах”.

Изображение пятицветное; на тонкой, сухой, обезжиренной бумаге с филигранью; 56×36,5 см; М1 см: 8 футов [5, 5].

“План затыльной части Киево-Печерской крепости”.

Изображение трехцветное; на ветхой голубой бумаге с филигранью 137,5×59,5 см; М 1 см: 2 сажени [6, 7].

“План затыльной части Киево-Печерской крепости с проектом земельных работ”.

Изображение трехцветное на сухой обезжиренной бумаге, 167×56 см, М 1 см: 2 сажени [6, 8].

“План затыльных укреплений в Пещерной горе при Киево-Печерской крепости”.

Изображение пятицветное на бумаге с филигранью; 52×33,5 см; М 1 см: 8 футов [6, 10].

“Профили затыльного укрепления”.

Изображение трехцветное; на голубой сухой обезжиренной бумаге; 46×34 см; М1 см: 8 футов [6, 11].

“План части затыльного укрепления. Показаны земляные работы проведенные в 1813 году”.

Изображение четырехцветное на голубой ветхой бумаге, 69×39,5 см, М 1 см: 2 сажени [6, 12].

“Чертеж Пещерного косогора и сортии в куртине между Алексеевским и Андреевским бастионами”.

Изображение пятицветное на сухой обезжиренной бумаге; 91×64 см; М 1 см: 8 футов [7, 3].

“Профили части укрепленного косогора и дальних пещер.

Изображение пятицветное на сухой обезжиренной бумаге с филигранью; 63,5×51,5 см; М 1 см: футов [8, 4].

“Продольный профиль и фасад укрепления косогора при дальних пещерах Киево-Печерской крепости”.

Изображение многоцветное на бумаге; 49×35, 5 см; М 1 см: 8 футов [7, 5].

“План косогора при дальних пещерах. Проект укрепления верхней части косогора”.

Изображение трехцветное на сухой обезжиренной бумаге с филигранью; 96,5×67 см; М 1 см: 8 футов [8, 5].

“Планы части пещер в Киево-Печерской крепости и укрепленного косогора при дальних пещерах”.

Изображение трехцветное на бумаге с филигранью, 61,5×47 см, М 1 см: 4 фута [9, 4].

“Планы пещерного косогора при дальних пещерах. Проект укрепления верхней части косогора”.

Изображение пятицветное на сухой обезжиренной бумаге, 60×90 см, М 1 см: 8 футов [9, 6].

“План и профиль косогора при дальних пещерах.”

Изображение трехцветное на голубой ветхой бумаге с филигранью, 83,5×46 см, М 1 см: 8 фута [9,10].

“План укреплений горы при Дальних пещерах”.

Из. семицветное; на сухом, обезжиренном ватмане с филигранью; 59×91 см; М. 1см: 8 футов [9,12].

Зображення печер на планах відображає уявлення автором часу, в якому він жив та творив. Тому плани мають відповідну кількість неточностей та помилок. Разом з тим зображення мають надзвичайне значення як історичне джерело.

Примітки

1. Кальнофойський А. Тератургима // Хроніка 2000. – К., 1997.
2. Дива печер лаврських. – К., 1997.
3. Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К., 2005.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 1292.
5. Там само, ф. 1434, оп. 1, спр. 5.
6. Там само, спр. 8.
7. Там само, спр. 17.
8. Там само, спр. 46.
9. Там само, спр. 49.

Ванжула О. М.

Старший науковий співробітник
НАІЗ “Чернігів стародавній”

ДОСЛІДЖЕННЯ СОБОРУ РІЗДВА БОГОРОДИЦІ В КОЗЕЛЬЦІ ІМПЕРАТОРСЬКОЮ АРХЕОЛОГІЧНОЮ КОМІСІЄЮ ТА ІМПЕРАТОРСЬКИМ МОСКОВСЬКИМ АРХЕОЛОГІЧНИМ ТОВАРИСТВОМ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Собор Різдва Богородиці в Козельці – унікальна пам’ятка архітектури XVIII ст. Будівництво собору проводилося коштом Олексія Розумовського. Воно тривало з 1748 по 1762 р., а наглядати за проведенням робіт повинен був “архитекторский подмастерье” Андрій Квасов [4, л. 22]. Декорував собор архітектор І. Григорович-Барський. У довершених формах собору та дзвіниці можна побачити риси бароко, які гармонійно переходять у форми рококо та ордерні мотиви класицизму [9, 108]. Така видатна пам’ятка не могла залишитися поза увагою дослідників ХІХ–ХХ ст. У Російському державному історичному архіві та Рукописному архіві ІМК РАН (м. С.-Петербург) зберігаються архівні матеріали про діяльність наукових товариств Росії в дослідженні видатних козелецьких пам’яток.

*Іл. 1. Собор Різдва Богородиці
поч. ХХ ст. Фото зі статті
Ф. Горностаєва*

Фахове дослідження собору Різдва Богородиці розпочинається наприкінці ХІХ ст., коли пам’яткою зацікавилися відомі вчені, члени Імператорської археологічної комісії та Імператорського Московського археологічного товариства. Без погодження з ними не можна було проводити дослідження, а тим більше – проводити реставраційно-ремонтні роботи на пам’ятках, що мали особливе історичне або мистецьке значення. Саме вишукана архітектура собору Різдва Богородиці в Козельці значно зацікавила відомого дослідника, архітектора, члена Імператорського Московського археологічного товариства Ф. Ф. Горностаєва. Він виконав професійні обміри собору та дзвіниці, зробив внутрішні та зовнішні кресленики будівель, які згодом було надруковано в матеріалах ХІV Археологічного з’їзду (іл. 1). Фактично це було перше фундаментальне архітектурне дослідження храму [8, 167]. Але стан собору, який з моменту будівництва у 1762 р. не ремонтувався, викликав у відомого архітектора велике занепокоєння [8, 168].

На незадовільний стан пам’ятки вказували й місцеві священики. Ще на початку ХІХ ст. протоієрей козелецького собору О. Гуляницький відправив до Чернігівської дикастерії відомості про храм і його матеріальне та штатне забезпечення. Він констатував, що церква “зданием каменная о двух отделениях, с каменною же колокольнею, прочна и крепка, но требует как церковь, так и колокольня штукатурки с поправкою лепной работы, покрытия вновь железом колокольни и выкраски кровли” [1, арк. 1]. Щедра благодійниця Наталія Ро-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014